

УДК 372.8

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-МЕТОДА ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

SOME FEATURES OF APPLICATION OF CASE METHOD AT EVALUATION OF STUDENTS KNOWLEDGE

©Ганиева Н. А.,

Ташкентский университет информационных
технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий,
г. Самарканд, Узбекистан, nily-85@yandex.com

©Ganieva N.,

Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad Al-Khwarizmi,
Samarkand, Uzbekistan, nily-85@yandex.com

©Хамзаев Ж.,

Ташкентский университет информационных
технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий,
г. Самарканд, Узбекистан

©Hamzaev J.,

Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad Al-Khwarizmi,
Samarkand, Uzbekistan

Аннотация. В работе рассматриваются особенности применения различных методов обучения и оценивание знаний с помощью этих методов. Одним из распространенных методов является кейс–метод. В связи с этим изучена и разработана система оценивания знаний студентов по усвояемости специальных предметов.

Исходя из понятий о кейс–методе была разработана система оценки знаний студентов по предмету «Методика преподавания информатики». Она предназначена для каждого студента индивидуально. Система составлена по некоторым требованиям составления кейса, содержит простой интерфейс для студентов и преподавателя. В систему «кейса» введена вся необходимая информация, касающаяся данного предмета, которая позволяет оценивать приобретенные знания по пройденному предмету.

Abstract. The paper discusses the specifics of the application of different teaching methods and the evaluation of knowledge using these methods. One of the most common methods is the case method. In connection with this, a system for assessing students' knowledge of the digestibility of special subjects has been studied and developed.

Based on the concepts of the case method, a system was developed for assessing the knowledge of students on the subject “Techniques of Teaching Informatics”. It is designed for each student individually. The system is made up according to some requirements of case writing, contains a simple interface for students and teachers. The system of “case” introduced all the necessary information relating to this subject, which allows you to evaluate the acquired knowledge of the passed subject.

Ключевые слова: образовательный процесс, электронные ресурсы, ситуационный анализ, информатизация, оценка, контроль, самостоятельная работа, система оценки.

Keywords: educational process, electronic resources, situational analysis, information, evaluation, control, self-study, evaluation system.

Внедрение в систему образования новых информационных технологий является одной из приоритетных задач, поставленной Программой информатизации системы образования нашей Республики. Новые технологии позволяют более эффективно организовать образовательный процесс, предоставляют обучаемому новые средства и источники получения информации: ресурсы Internet, электронные учебники, энциклопедии, электронные библиотеки и т.д. В настоящее время активно развивается дистанционное образование, в котором процесс обучения может осуществляться по принципам личностно-ориентированного подхода. В этих целях формируются электронные учебно-методические материалы для обеспечения учебного процесса. Практическая реализация разработки методики использования информационных технологий на уроках является на сегодняшний день актуальным вопросом [1].

В связи с этим в сфере образования происходит постоянный поиск эффективных методов обучения, одним из них являются так называемые кейс-технологии. Проблема внедрения метода case-study в практику профессионального образования в настоящее время является весьма эффективной.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) — метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач — ситуаций.

Целью данного метода является совместное усилие группы студентов проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса — оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Для того чтобы учебный процесс на основе case-технологий был эффективным, необходимо создать хороший кейс и определенную методику его использования в учебном процессе.

Так как метод case-study считается интерактивным методом обучения, оно завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение теоретических положений и овладение практическим использованием материала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая подходить к процессу обучения творчески.

Функцией метода case-study является учить студентов решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом. Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями [2].

На сегодняшний день нельзя сказать, что существует определенный стандарт представления кейсов. Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным для студентов. С печатной информацией или с информацией на электронных носителях легче работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные возможности многократного интерактивного просмотра могут привести к искажению первичной информации и ошибкам. В последнее время все популярнее становятся мультимедиа представление кейсов. Возможности мультимедиа представления кейсов позволяют избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и интерактивного видео изображения.

По вышеизложенным данным, в основе метода лежит ситуационный анализ. Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании метода case-study. Данный вид анализа основывается на совокупности приемов и методов осмысления ситуации, её структуры, определяющих её факторов, тенденций развития и т.п. Ситуационный анализ основывается на термине «ситуация», который является достаточно многозначным. Не смотря на многообразие понимания ситуации, можно выделить то общее, что свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего следует отметить, что ситуация является результатом социальных изменений, она вытекает из предыдущей ситуации и втекает в последующую ситуацию. Удачность выбора ситуации определяется степенью её соответствия изучаемому знанию, а также наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придает ей интересность, побуждает исследовательскую мотивацию.

Применяя метод case-study, можно использовать все виды оценок: текущую, промежуточную и итоговую. Текущая оценка помогает руководить процессом обсуждения кейса; промежуточная оценка позволяет фиксировать продвижение студента по пути решения кейса; конечная – подводит итог успехам студента в анализе кейса и овладении дисциплиной. При оценке работы групп (подгрупп) в открытой дискуссии может быть использовано публичное оперативное оценивание текущей работы группы (подгруппы), которое стимулирует конкурентноспособность [2, 3].

Следует подчеркнуть, что оценочное творчество преподавателя должно носить обоснованный характер. Студент должен понимать не только правила разбора кейса, но и систему его оценивания преподавателем, последнее требует обязательного её разъяснения до начала работы над кейсом. Преподавателю не следует забывать о воспитательном эффекте оценки, обусловленном не только открытостью, понятностью для студента системы оценивания, но и её справедливостью.

Исходя из понятий о кейс-методе была разработана система оценки знаний студентов по предмету «Методика преподавания информатики». Она предназначена для каждого студента индивидуально. Система составлена по некоторым требованиям составления кейса, содержит простой интерфейс для студентов и преподавателя. В систему «кейса» введена вся необходимая информация, касающаяся данного предмета, которая позволяет оценивать приобретенные знания по пройденному предмету.

Разработанная система устанавливается на компьютер обучающегося. В первую очередь открывается данное окно. Окно регистрации, название предмета, вход в систему (Рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Интерфейс системы оценки знаний студентов по специальным предметам

Рисунок 2. Окно регистрации

После регистрации откроется окно системы, в котором можно ознакомиться с целью и описанием предмета «Методика преподавания информатики». В данном окне можно увидеть фамилию обучающегося, пройденного регистрацию. А также поле с первоначальной оценкой обучающегося (Рисунок 3).

Рисунок 3. Окно системы с описанием и оценкой по предмету «Методика преподавания информатики»

Ознакомившись с проблемной ситуацией, поставленной в кейсе, нужно нажать на кнопку «Контрольные вопросы». При нажатии откроется окно с соответствующими вопросами по предмету «Методика преподавания информатики». Затем нужно нажать на кнопку «Ответить» и приступить к заполнению ячейки «Ответ» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Окно проблемных вопросов кейса

После индивидуального заполнения окна с вопросами автоматически выводится оценка студента, анализировавшего проблемную ситуацию по данному предмету (Рисунок 5).

Таким образом, с помощью данной разработанной системы оценки на основе кейс-метода можно оценивать знания студентов по различным предметам. Она развивает в студентах самостоятельность, уверенность, конкурентноспособность и т.д.

Рисунок 5. Окно результата решения проблемной ситуации кейса по предмету «Методика преподавания информатики».

Данная система применяется в Самаркандском филиале Ташкентского Университета Информационных Технологий в процессе обучения, при проведении текущих, рубежных контролей. Система оценки дала хороший эффект при обучении и оценивании знаний студентов.

Список литературы:

1. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 272 с.
2. Изменения в образовательных учреждениях: опыт исследования методом кейс-стади / Под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск: UFO-print, 2003. 296 с.
3. Михайлова Е. И. Кейс и кейс-метод: общие понятия. М.: Маркетинг. 1999.
4. Конова Е. А., Поллак Г. А. Интерактивный метод оценки знаний на основе применения технологии case study // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. 2013. №3. С. 93-97.
5. Бычкова Н. В., Волков В. В., Массарова Т. Л. Использование интерактивного обучения студентов в вузе в контексте компетентностного подхода // Преподаватель XXI век. 2017. №3-1. С. 78-84
6. Абаева Ф. Б. Дидактические возможности метода case study в обучении студентов // Современные научные исследования и инновации. 2016. №. 1. С. 688-691.
7. Царапкина Ю. М. Использование кейс-технологий при обучении студентов // Образование и наука. 2015. №. 3 (122). 120-129
8. Корнеева М. А., Гураль С. К. Обучение профессиональному иноязычному дискурсу студентов физико-технического факультета томского государственного университета направления «прикладная механика» с использованием кейс-стади метода (case study method) // Язык и культура. 2017. №. 37. С. 166-184. DOI:10.17223/19996195/37/12
9. Блинов А., Рудакова О., Благирева Е. Интерактивные методы в образовательном процессе. М.: Научная библиотека, 2014. 262 с.
10. Прахова М. Ю., Заиченко Н. В., Исхакова Г. И. Некоторые проблемы использования кейс-технологий при преподавании технических дисциплин // Проблемы современного педагогического образования. 2017. №. 55-3. С. 177-185.
11. Кольга В. В., Лукьянова А. А., Полежаева Г. Т. Повышение результативности подготовки бакалавров-менеджеров в условиях интерактивного обучения // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. ВП Астафьева. 2017. №. 4 (42). С. 66-77. DOI: <http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-22>.
12. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах современного образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. №. 1 (178). С.58-63. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-1-58-63.

References:

1. Polat, E. S. (2005). New pedagogical and information technologies in the education system. *Moscow: Publishing Center Academy*, 272
2. Changes in educational institutions: experience of case study. (2003). Ed. G. N. Prozumentova. *Tomsk: UFO-print*, 296
3. Mikhailova, E. I. (1999). Case and case method: general concepts. *Moscow: Marketing*.
4. Konova, E. A., & Pollak, G. A. (2013). Interactive method of knowledge assessment based on the use of case study technology. *Vestnik SUSU. Series: Education. Pedagogical sciences*, (3). 93-97
5. Bychkova, N. V., Volkov, V. V., Massarova, T. L. (2017). The use of interactive teaching of students in the university in the context of the competence approach. *Teacher XXI century*, (3-1). 78-84
6. Abaeva, F. B. (2016). Didactic possibilities of the case study method in teaching students. *Modern scientific research and innovations*, (1). 688-691
7. Tsarapkina, Yu. M. (2015). Use of case technologies in teaching students. *Education and Science*, 3 (122). 120-129
8. Korneeva, M. A., & Gural, S. K. (2017). Learning the "Applied Mechanics" direction using the case study method for students of the physical and technical faculty of the Tomsk State University in a foreign language discourse. *Language and Culture*, (37). 166-184 DOI: 10.17223 / 19996195/37/12
9. Blinov, A., Rudakova, O., & Blagireva, E. (2014). Interactive methods in the educational process. *Moscow: Scientific Library*, 262
10. Prakhova, M. Yu., Zaichenko, N. V., & Iskhakova, G. I. (2017). Some problems of using case technologies in teaching technical disciplines. *Problems of Modern Pedagogical Education*, (55-3). 177-185
11. Kolga, V. V., Lukyanova, A. A., & Polezhaeva, G. T. (2017). Improving the effectiveness of training bachelors and managers in interactive learning. *Vestnik Krasnoyarsk State Pedagogical University. VP Astafieva*, 4 (42). 66-77 DOI: <http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-22>.
12. Kononov, S. V., & Kozyreva, O. A. (2017). Pedagogical modeling in the constructs of modern education. *Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University*, 1 (178). 58-63. DOI: 10.23951 / 1609-624X-2017-1-58-63.

Работа поступила
в редакцию 08.02.2018 г.

Принята к публикации
12.02.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Ганиева Н. А., Хамзаев Ж. Некоторые особенности применения кейс-метода при оценивании знаний студентов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 337-342. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ganieva> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Ganieva, N., & Hamzaev, J. (2018). Some features of application of case method at evaluation of students knowledge. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 337-342